

Trans Çalışmaları

Kaos
Queer +
Sayı 10
2021

Susan Stryker Zeminizlik Üzerine: Transfobik Feminizm, Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi, Transfeminist Eleştiri Christina Araştırma Seminerleri Programı Konferansı, Helsinki Üniversitesi • Marquis Bey Siyahlığın Trans*-lığı, Trans*-lığın Siyahlığı • Ruth Pearce, Sonja Erikainen, Ben Vincent TERF Savaşları: Bir Giriş • Özen B. Demir Kaslı Erkek ve İlaçları: Biyopolitik Öznelliğin Queer Serencâmi • Umut Şah Psikologların Queer Teoriye Yönelik Değerlendirmeleri • Oğulcan Yediveren Foucaultcu İktidar Teknolojileri ve LGBTİ+ Karşıtlığı: Boğaziçi Protestoları Vakası • Lara Özlen "Bizim Buralarda TERF'lere Yer Yok:" İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Tartışmalar Bağlamında Feminist-Queer İttifaklar ve Ayrışma Noktaları • Furkan Öztekin Yol Üstünde, Yağmur Altında: Ceyhan Fırat'ın Bacak Böcek Oyunu

**Kaos GL Derneği Adına Sahibi
ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü**

Tarık Yıldız

Genel Yayın Yönetmeni

Aylime Aslı Demir

Editör

Prof. Dr. Susan Stryker

Aylime Aslı Demir

Ön ve Arka Kapak

Berk Kır

Ön Kapak

Kendilik yemeği

Arka Kapak

İsimsiz 3, 2021

Grafik Tasarım

Mustafa Demirtaş

Yönetim yeri

Kaos GL

Remzi Oğuz Arık Mah.,

Tunus Caddesi 93/8

Kavaklıdere - Ankara

Faks: +90(312) 230 6277

E-posta: editor@kaosgl.org

URL: http://www.kaosgl.org

Yayının Türü

Yerel Süreli Yayın / Yılda 1 kez yayımlanır

Yayın Şekli

Yıllık Türkçe

Basım tarihi

Kasım 2021

Baskı

Şen Matbaa

Özveren Sokağı 25/B

Demirtepe-Ankara

(0312. 229 64 54 - 230 54 50)

Sertifika No: 47964

ISSN

2148-8681

Kaos Q+ Dergisi, Gökkuşluğu Projesi kapsamında,
İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu
SIDA tarafından desteklenmektedir.

Yayın Kurulu

Ali Erol

Demet Gülçiçek

Emek Çaylı

Gülbanu Altunok

Gülsüm Depeli

Haydar Öztürk

İdil Engindeniz

İlke Cide

Remzi Altunpolat

Sevcan Tiftik

Danışma Kurulu

Aksu Bora

Alev Özkazanç

Ayşe Devrim Başterzi

Betül Yazar

Devrim Sezer

Elifhan Köse

Figen Çok

Gülşah Seydaoğlu

Hülya Şimşak

Judith Butler

Koray Başar

Melek Göregenli

Nilgün Toker Kılınç

Nilgün Tural Cheviron

Osman Elbek

Selçuk Candansayar

Sema Buz

Sibel Yardımcı

Simten Coşar

Şahika Yüksel

Şevki Sözen

Yusuf Eradam

Zafer Aracagök

Kaos Queer+ Çalışmaları Dergisi, Kaos Gey ve Lezbiyen
Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği'nin süreli,
hakemli yayınıdır.

Dağıtım: NotaBene Yayınları, Renas Yayıncılık, Mat-
baacılık, Reklam, Yazılım, Donanım, Bilişim, San. Tic.
Ltd. Şti. Adres: Bankacı Sok. 18/1 Çankaya/Ankara Tel:
03124170544 Sertifika No: 18074

İsveç

Sverige

içindekiler

Giriş	4	Aylime Aslı Demir
TEORIA		
Zeminsizlik Üzerine: Transfobik Feminizm, Toplumsal Cinsiyet İdeolojisi, Transfeminist Eleştiri Christina Araştırma Seminerleri Programı Konferansı, Helsinki Üniversitesi	6	Prof. Dr. Susan Stryker
Siyahlığın Trans*-lığı, Trans*-lığın Siyahlığı	18	Doç. Dr. Marquis Bey
TERF Savaşları: Bir Giriş	32	Dr. Ruth Pearce, Dr. Sonja Erikainen, Dr. Ben Vincent
QUEER ÇALIŞMALARI		
Kaslı Erkek ve İlaçları: Biyopolitik Öznelliğin Queer Serencâmı	44	Özen B. Demir
Psikologların Queer Teoriye Yönelik Değerlendirmeleri	56	Umut Şah
Foucaultcu İktidar Teknolojileri ve LGBTİ+ Karşıtlığı: Boğaziçi Protestoları Vakası	70	Oğulcan Yediveren
QUEERESK		
"Bizim Buralarda TERF'lere Yer Yok:" İstanbul'da Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Tartışmalar Bağlamında Feminist-Queer İttifaklar ve Ayrışma Noktaları	86	Lara Özlen
Yol Üstünde, Yağmur Altında: Ceyhan Fırat'ın Bacak Böcek Oyunu	100	Furkan Öztekin
Berk Kır	108	

Foucaultcu İktidar Teknolojileri ve LGBTİ+ Karřıtlığı: Boğaziçi Protestoları Vakası

Oğulcan Yediveren*

Özet

2021 yılının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ne üniversitenin rektör seçimlerini yapmasını beklemeden doğrudan bir rektör ataması yaptı. Bu rektör ataması üniversiteli öğrenciler ve akademisyenler tarafından antidemokratik bir karar ve üniversitenin özerkliğine yapılmış bir müdahale olmakla eleştirildi. Bu atama üniversite bileşenlerinin protestolarına yol açtı. Boğaziçi Protestoları sırasında yetkililer bu protestolara ilişkin yaptıkları açıklamalarda sıkça üniversiteli öğrencileri ve LGBTİ+'ları hedef gösterdi. Makalemde hükümet yetkililerinin Boğaziçi Protestoları'na ilişkin açıklamalarında LGBTİ+ karřıtlığı içerenleri veri olarak kullandım. Topladığım verileri eleştirel söylem analizi yöntemiyle inceleyerek hükümetin daha geniş çaptaki ekonomi politikaları ve cinsellik politikaları ile ilişkilendirdim. Buna ek olarak hükümetin Boğaziçi Protestoları esnasında protestoları dindirmek için kullandığı taktik ve araçların neler olduğuna dair bir tartışma yürüttüm. Analizimi neoliberal rasyonalite, yönetimsellik ve biyopolitika kavramlarını kullanarak Foucaultcu bir perspektiften yaptım. Analizimin sonucunda Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör seçimleri beklenmeden yapılan atamanın ve bu süreçte üretilen LGBTİ+ karřıtı söylemlerin hükümetin ürettiği neoliberal politikalar ve nüfusu arttırıcı nüfus politikaları ile sıkı sıkıya ilişki olduğunu gösterdim.

Anahtar kelimeler: Boğaziçi Protestoları, LGBTİ, biyopolitika, yönetimsellik, neoliberal rasyonalite

Abstract

At the beginning of 2021, President Erdoğan appointed a rector directly to Boğaziçi University, without waiting for the university to hold rector elections. This rector's appointment was criticized by university students and academics as an anti-democratic decision and an interference with the university's autonomy. This appointment sparked protests from university constituents. During the Boğaziçi Protests, the authorities frequently targeted university students and LGBTI+s in their statements regarding these protests. In my article, I used as data the statements of government officials regarding the Boğaziçi Protests that contain anti-LGBTI+ discourses. I analyzed the data I gathered using critical discourse analysis and correlated it with the government's broader economic and sexual policies. In addition, I had a discussion about the tactics and means used by the government to quell the protests during the Boğaziçi Protests. I made my analysis from a Foucauldian perspective, using the concepts of neoliberal rationality, governmentality, and biopolitics. As a result of my analysis, I showed that the appointment made before the rector elections to Boğaziçi University and the anti-LGBTI+ discourses produced in this process are closely related to the neoliberal policies produced by the government and population policies that increase the population.

Keywords: the Boğaziçi Protests, LGBTİ+, neoliberal rationality, governmentality, biopolitics

Foucaultcu İktidar Teknolojileri ve LGBTİ+ Karşıtlığı: Boğaziçi Protestoları Vakası

2021 yılının ilk günü Cumhurbaşkanı Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi rektörünü üniversite senatosunun rektör seçimini yapmasını beklemeden doğrudan atadı (Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2021). Hemen ardından 4 Ocak günü Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin çağrısı üzerine rektör ataması büyük bir kalabalık tarafından protesto edildi (Euronews, 2021). Öğrenciler protesto esnasında yaptıkları basın açıklamasında rektörün üniversite bileşenlerinin oylamasına sunulmadan tepeden inme ve antidemokratik bir karar alma süreciyle atanmasının akademik ve bilimsel özerkliği yok edeceğini ve bu atamanın üniversitenin bağımsızlığına doğrudan müdahale eden siyasi bir karar olduğunu söylediler (EuroNews, 2021). 5 Ocak günü öğrenciler atama kararını protesto etmek amacıyla kampüs içerisinde kesintisiz nöbet eylemine başladılar (Evrensel, 2021). Aynı gün akademisyenler de kesintisiz nöbet kapsamı altında rektörlük binasına sırt dönme eylemine başladılar (Tele1, 2021). Bu protestolara LGBTİ+'lar da LGBTİ+'ları simgeleyen bayraklarla katıldılar ve Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü (BÜLGBTİ+) 8 Ocak'ta rektör atamasına karşı olduklarını deklare eden bir metin yayınladı (BÜLGBTİ+, 2021). Eylemlere katılan LGBTİ+ öğrenciler birçok medya kuruluşu ve Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı gibi birçok yüksek düzey devlet yetkilisi tarafından sıkça hedef gösterildi (Kural, 2021).

Bu makalede Foucaultcu bir perspektiften Boğaziçi Protestoları'nı merkeze alarak Türkiye'de yükselen LGBTİ+ karşıtlığını analiz etmeye çalışacağım. Analizimde Boğaziçi Protestoları'na ilişkin olarak yapılan resmî açıklamalardan LGBTİ+ karşıtlığı içerenleri veri olarak inceleyeceğim. İncelememi yaparken eleştirel söylem analizi yöntemini Fairclough'un tanımladığı şekilde kullanacağım. Fairclough (1995, 132) eleştirel söylem analizini şöyle tanımlar:

“Eleştirel söylem analizi; (a) söylemsel pratikler, olaylar ve metinler ve (b) daha geniş çaptaki sosyal ve kültürel yapılar, ilişkiler ve süreçler arasındaki genellikle belirsiz nedensellik ve belirlenim ilişkilerini sistematik olarak keşfetmeyi amaçlar. Bu ikisi arasındaki ilişkiyi

keşfederek söylemsel pratikler, olaylar ve metinlerin nasıl ortaya çıktığını ve nasıl iktidar ilişkileri ve iktidar üzerindeki mücadele tarafından ideolojik olarak şekillendirildiğini inceler.»

Bu analiz yöntemi ile hükümet yetkililerinin ürettiği LGBTİ+ karşıtı söylemleri, hükümetin daha geniş çaptaki ekonomi politikaları ve cinsellik politikaları ile ilişkilendirerek inceleyeceğim. Bu ilişkilendirmeyi yaparken Foucault'nun biyopolitika, yönetimsellik ve neoliberal rasyonalite kavramlarına başvuracağım. Analizimi güçlendireceğini düşündüğüm noktalarda Boğaziçi Protestoları'ndan önce devlet yetkilileri ve kurumları tarafından yapılan LGBTİ+ karşıtı resmî açıklamaları da analizime dahil edeceğim. Böyle yaparak hükümetin Boğaziçi Protestoları'na ilişkin açıklamalarında ürettiği LGBTİ+ karşıtı söylemler ve ürettiği politikalar arasında daha bütünlüklü ve tutarlı bir ilişki kurmayı hedefliyorum. Bu analizimin sonucunda ise günümüzde artan LGBTİ+ karşıtlığının, Türkiye'deki neoliberal politikalar ve güncel cinsellik politikalarıyla nasıl iç içe geçtiğini göstermeye çalışacağım.

Makalenin ilk bölümünde güncel cinsellik politikaları ve artan LGBTİ+ karşıtlığı arasındaki ilişkiyi kurarak Türkiye'de biyopolitikanın nasıl işlediğini analiz edeceğim. İkinci bölümde hukukun taktikselleştirilmesi ve LGBTİ+ düşmanı söylemler aracılığıyla yönetimselliğin sahasında egemen iktidarın dirildiğini iddia edeceğim. Son bölümde ise yönetimselliğin arkasında yatan neoliberal rasyonalite ve yükselen LGBTİ+ karşıtlığı arasındaki ilişkiyi kuracağım.

Biyopolitika ve LGBTİ+ Karşıtlığı

Foucault, egemen iktidarın 17. yüzyılın sonunda disiplinci iktidara dönüştüğünü, 18. Yüzyılın başında ise disiplinci iktidarı dışlamayan ama onu tamamlayan biyoiktidarın ortaya çıktığını yazar (Foucault, 2003, 241-242) Yani, 18. yüzyıla kadar hâkim iktidar biçimi egemen iktidardır. Egemen iktidar iki siyasi hakkı elinde bulundurarak işler: “öldürme” ve “yaşamaya izin verme” hakları (a.g.e, 241). Buna göre egemen, öznelerin yaşayıp yaşamayacaklarına karar verme hakkını elinde bulundurduğu için iktidar

konumunda oturur. Foucault (2003, 240), bu iki hakkın paradoksal ve asimetric bir şekilde var olduğunu söyler. Egemen öldürebildiği sürece iktidarını gösterir ve öldürme hakkını kullandığı an iktidarının en çıplak şekilde görünür olduğu andır (a.g.e, 240). Yaşamına izin verme hakkı ise egemenin öldürme hakkını kullanmaması üzerinden dolayı olarak kullanılabilir (a.g.e, 240). Yani, egemen iktidar zor kullanımı ile karakterize edilebilecek baskıcı bir iktidardır.

17. ve özellikle 18. yüzyılda hukukçuların “yaşama hakkı” üzerine tartışmaya başladıkları görülür (a.g.e, 241). Foucault (2003, 241-242), bu tartışmaları o zaman diliminde yaşamın sorunsallaştırılmaya başlandığının kanıtı olarak görür ve buna paralel olarak egemen iktidarın disiplinci iktidara dönüştüğünü yazar. Disiplinci iktidar bedenlere odaklanır ve bedenleri kontrol eder, en verimli olacak şekilde mekâna dağıtır ve eğiterek üretkenliğini arttırmayı hedefler (a.g.e, 242). Yani, egemen iktidarın aksine disiplinci iktidar bedeni öldürmek yerine yaşatır.

18. yüzyılın sonunda disiplinci iktidarı dışlamayan, onun içine sızarak onu belirli bir ölçüde dönüştüren, onun teknikleri içine gömülü biyoiktidar adında yeni bir iktidar biçimi ortaya çıkar (a.g.e, 242). Bu birbirinin içerisinde gömülü halde bulunan biyoiktidar-disiplinci iktidarın gelişimini tamamlamasıyla birlikte egemen iktidarın “öldürme” ve “yaşamına izin verme” hakkı yerini tamamen “yaşatma” ve “ölüme bırakma” hakkına bırakır (a.g.e, 241). Yani, biyoiktidarın ortaya çıkmasıyla birlikte yaşam iktidarın ilgilendiği temel mesele haline alır. Böylece, temel mesele kimin ölüp kimin yaşayacağı sorunundan çıkıp nasıl bir yaşam sürüleceği sorununa evrilir (a.g.e, 246). İktidar yaşamı üretmekle ve onu yönetmekle ilgilendirir. Kısacası, biyoiktidar egemen iktidarın aksine baskıcı değil tıpkı disiplinci iktidar gibi üretken bir iktidardır.

Her ne kadar disiplinci iktidar ve biyoiktidar birlikte işleseler de birbirleriyle aynı şeyler değildir. Biyoiktidar, disiplinci iktidardan farklı bir seviyede ve kapsamda işler, daha farklı enstrümanlar kullanır (a.g.e, 242). Örneğin; disiplinci iktidar beden üzerinde işlerken biyoiktidar daha genelde işler ve nüfusun yönetilmesi ile ilgilendirir (a.g.e, 245). Teker teker bedenlerin üretkenliğini değil, nüfusun genel üretkenliğini arttırmayı hedefler (a.g.e 246). Nüfusun

üretkenliğini arttırabilmek için doğum, ölüm ve hastalık oranı gibi biyolojik süreçleri yönetir (a.g.e, 243). Nüfusun genel dengesini korumayı ve bir “yaşama halini” optimize etmeyi amaçlar (a.g.e, 246). Bedenleri disipline etmek yerine nüfus içindeki varyasyonları etkisiz hale getirerek onu düzenler (a.g.e, 245). Nüfusun genel verimliliğini arttırmak için istatistikler, tahminler, tıp, kamu hijyeni, halk sağlığı önlemleri ve doğum politikaları gibi teknikleri, teknolojileri ve mekanizmaları kullanır (a.g.e, 245). Disiplinci iktidar insanı bir beden olarak ele alırken, biyoiktidar insanı tür olarak ele alır (a.g.e, 242). Yani, disiplinci iktidar insan bedeninin anatomo-siyasetiyle ilgilenirken biyoiktidar insan ırkının biyopolitikasıyla ilgilenir (a.g.e, 243).

Cinsellik, disiplinci iktidarın biyoiktidarla iç içe geçmesiyle birlikte iktidarın güçlü bir şekilde varlık gösterdiği alanlardan biri haline gelir (a.g.e., 251). Bunun sebebi cinselliğin hem bedeni hem de nüfusu aynı anda kesen bir alan olmasıdır (a.g.e., 251). Birincisi, cinsellik son derece bedensel bir davranış biçimidir. Böylece disiplinci iktidar, aile ve okul gibi enstrümanları aracılığıyla cinselliği kontrol ederek bedenleri disipline eder (a.g.e., 251). Örneğin; aile ve okul çocuğu gözetleyerek ve ona cinsellik eğitimi vererek onu disipline edebilir. İkincisi, cinsellik aynı zamanda epey üremeye ilişkilidir (a.g.e., 251). Dolayısıyla cinsellik daha geniş biyolojik süreçleri etkiler (a.g.e., 251). Bu nedenle, cinsellik nüfusun düzenlenmesinde hayati bir role sahiptir (a.g.e., 251). Sonuç olarak cinsellik, beden ile nüfusun kesiştiği noktada var olur.

Foucault'nun sunduğu bu kavramsal çerçeve üzerinden son yıllarda Türkiye’de artan LGBTİ düşmanlığını nasıl anlamlandırabiliriz? Cinsellik hükümet tarafından hangi politikalarla şekillendirilmektedir ve bunun LGBTİ+ karşıtlığı ile ilişkisi nedir? LGBTİ+ karşıtlığı nüfusun ve bedenlerin yönetilmesinde hangi işlevlere sahiptir? Özellikle, Boğaziçi Protestoları sırasında üretilen LGBTİ+ düşmanı söylemleri güncel cinsellik politikaları bağlamında nasıl anlamlandırırız? Bunu anlamak için Boğaziçi Protestoları’ndan önce ve Boğaziçi Protestoları sırasında üretilen LGBTİ+ düşmanı söylemlere bakmayı öneriyorum.

İstanbul Onur Yürüyüşü yapılmaya başlandığı 2003 yılından bugüne dek geçen sürede ilk kez 2015 yılında yasaklandı.

2015'ten günümüze dek her yıl başka şehirlerde de yapılan onur yürüyüşleri yasaklanmaya başlandı ve bu yasaklar LGBTİ+'ların kamusal alanda görünür olmasının neredeyse de facto olarak yasak olduğu bir noktaya evirildi (Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, 2019; Uluslararası Af Örgütü, 2019)

2015 yılından itibaren Türkiye'nin birçok farklı şehrinde Onur Yürüyüşü'ne konulan yasağı duyurmak amacıyla yayınlanan Valilik metinlerinde yasağa gösterilen sebepler çoğunlukla birbiriyle alakasız ve bütünlükten yoksunlardı. İlk başlarda her sene ve her Valiliğin başka sebepler ile yürüyüşü yasaklaması bu sebeplerin yasalara uydurulan "formalite icabı" sebepler olduğu izlenimi yaratmaktaydı. 2019 yılında tüm bu birbirine benzemez sebeplerin tek bir metinde buluştuğunu gördük. Buna göre İstanbul Valiliği Onur Yürüyüşü yasağını şu ifadelerle duyurmaktaydı:

"...halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması..." (İstanbul Valiliği, 2019)

Bundan hemen bir yıl sonra Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş (2020) hutbesinde şu ifadeleri kullandı:

"Ey insanlar! İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor. Lûtîliği, Eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti. Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın islamî literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor. Geliniz bu tür kötülüklerden insanları korumak için birlikte mücadele edelim."

Ali Erbaş'ın açıklamasında eşcinselliğin HIV ile birlikte anılmasından LGBTİ+'ların "bulaşıcı bir virüs" olarak çerçevlendiğini çıkarabiliriz. Bu denkleştirmeye birlikte LGBTİ+ kimliklerin hem bir "hastalık" olduğu hem de LGBTİ+ kimliklerin bulaşarak yayılabileceğinin varsayıldığını da söyleyebiliriz. İstanbul Valiliğinin açıklamasındaki LGBTİ+'ların kamusal alanda var olmasının "genel sağlığı bozacağı" iddiasının bu iki varsayımla

örtüştüğü söylenebilir. Buna göre, "bulaşıcı bir hastalık" olan LGBTİ+ kimlikler kamusal alanda var olurlarsa bu "hastalık" genele yayılır ve kamu sağlığı bozulur. LGBTİ+ kimliklerin "nesli tüketecek" ve "halkın güvenliğini bozacak" bir tehlike olarak konumlanmasını da LGBTİ+ kimliklerin "bulaşıcı bir hastalık" olarak görüldüğünün bir diğer kanıtı olarak görebiliriz. Bu iki açıklamanın Türkiye'de yükselen LGBTİ+ karşıtı politikaların arkasında yatan mantığı anlamamıza yardımcı olacağını düşünüyorum. Peki, bu LGBTİ+ karşıtı söylemlerin güncel cinsellik politikaları ile ilişkisi nedir?

Türkiye'de 1960'lardan beri ilk kez 2014-2018 kalkınma planı ile birlikte antinatalist politikaların¹ yerini pronatalist politikalar² aldı (Yılmaz, 2018, 225). Aslında, Başbakan Erdoğan'ın bu kalkınma planından hemen önce yaptığı kürtaj karşıtı açıklaması (2012) ve hemen ardından gelen de facto kürtaj yasakları cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) alanında yaşanacak olan bu dönüşümün habercisiydi (Yılmaz, 2018, 225). 2014 yılında yayınlanan kalkınma planında daha önceki yıllarda aile planlaması ve CSÜS'e yapılan vurgu yerini "ailenin ve genç nüfusun korunması"na bıraktı (a.g.e., s. 225).

LGBTİ+ düşmanı söylemlerin arkasındaki mantık ve 2010'lardan beri uygulanan CSÜS politikaları birbirinin tamamlayıcısı gibi gözüküyor. Hükümet bir yandan üremeyi teşvik ederken diğer yandan üremeyle sonuçlanmayacak cinsellikleri marjinalize ve kriminalize ediyor. Bununla yetinmeyip üreme/ürememe üzerinden kurduğu iki cinsellik kategorisini birbirinin düşmanı olarak konumluyor. LGBTİ+'larla eşdeğer tuttuğu "gayrimeşru ve nikahsız yaşamı" insan türünün tükenmesine sebep olacak bir güvenlik sorunu olarak resmediyor. Bir yandan üreme ile sonuçlanmayan cinsellikler yüzünden neslin tükeneceği korkusunu yayıyor; diğer yandan tekeşli, evlilik içi ve üreme amacıyla yapılan cinsellikleri bu korkunun panzehiri olarak konumluyor. LGBTİ+ düşmanı söylemler ile sadece LGBTİ+ bedenleri "disipline etmeyi" hedeflemiyor aynı zamanda nüfusun geri kalanının nasıl bir cinsellik ve yaşam süreceğini bu söylemler üzerinden "düzenliyor".

Boğaziçi Protestoları boyunca yetkililer tarafından yayılan LGBTİ+ düşmanı söylemler LGBTİ+'ların bir güvenlik sorunu olarak konumlandırılmasının ve böylece cinselliğin

karşıt iki kategoriye indirgenmesinin en son örnekleri oldular. Örneğin; Cumhurbaşkanı Erdoğan (2021), Boğaziçi Protestoları'na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Hep söylerim, cennet annelerin ayakları altındadır. Onun için anneler kutsaldır. Onlarla birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Ülkemizi ihya ve inşa edeceğiz. Ailenin direği annedir anne. Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin söylediklerine takılmayalım, biz analarımıza bakalım. Ailenin direği annedir anne. Bu annelerimizle birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz”

Bu açıklamada anne olmuş kadınlar ve lezbiyen kadınlar iki cinsellik ve yaşam biçimini simgeliyor. Bunlardan ilki evli, tekeşli bir hayata ve üreme amaçlı cinselliğe işaret ederken, ikincisi “gayrimeşru ve nikahsız” yaşamı, haz için yapılan cinselliği simgeliyor. Erdoğan yaptığı açıklamasında anne olan kadınları ve lezbiyen kadınları ikisinden biri tercih edilmesi zorunlu ve dolayısıyla karşılaştırmaya tabii tutulan iki karşıt kategori olarak kuruyor. Bu açıklamayla sadece belirli bir cinsellik ve yaşam biçimini norm olarak kurmakla kalmıyor aynı zamanda cinsiyet rollerini de tekrar üretiyor.

Yine Erdoğan'ın Boğaziçi Protestoları'na ilişkin iki gün arayla yaptığı açıklamalarda şu ifadeler geçiyor:

“Siz kıran dökken gençlik değil, tam aksine kırılanları, dökülenleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız” (Erdoğan, 2021)

“Artık bu ülke Taksim'deki bir Gezi olayını yaşamayacak ve yaşatmayacaktır. Cudi'de, Gabar'da, teröristleri nasıl oralarda inlerine girdiysek bundan sonra da her yerde aynı şekilde buna devam edeceğiz. LGBT, yok öyle bir şey. Bu ülke millidir, manevidir ve bu değerlerle geleceğe yürümektedir” (Erdoğan, 2021)

Bu iki açıklamada tekrar eden iki tema gençlik ve gelecek olarak öne çıkıyor. Bu temalar 2010'lu yıllardan itibaren antinatalist politikaların yerini alan pronatalist politikalar ve 2014-2018 kalkınma planında geçen “ailenin ve genç nüfusun korunması” ifadeleriyle örtüşmekte. Ayrıca,

Erdoğan bu açıklamalarıyla LGBTİ+'ları teröristler yani bir güvenlik sorunu olarak kurguluyor. Tüm bu açıklamalar birlikte düşünüldüğünde Erdoğan'ın tasavvur ettiği gelecek; cinselliğin sadece üremek için yapıldığı, genç nüfusun yoğun olduğu ve nüfusun üretici güçlerine zararlı olarak gördüğü her kesimin yani LGBTİ+'ların toplumdan tasfiye edildiği bir gelecektir.

2015 yılından itibaren LGBTİ+'ların kamusal alandaki görünürlüğüne getirilen yasaklar artış gösterdi ve buna paralel olarak devlet yetkililerinin de LGBTİ+ karşıtı söylemleri daha sık dile getirdiğini gördük. Bana kalırsa hükümet LGBTİ+ karşıtı söylemleri ile hem LGBTİ+'ları ve Boğaziçi Protestosu'na katılanları disipline etmeye çalıştı hem de belirli bir yaşam biçimini ve cinselliği nüfusun geri kalanına yaymayı hedefledi.

Yönetimselliğin Alanında Egemenliğin Doğuşu

Foucault, 1975-76 yıllarında verdiği “Toplumu Savunmak Gerekir” isimli derslerinde ilk kez biyopolitika kavramı üstüne etraflıca konuşur (2003). İki yıl sonra Biyopolitikanın Doğuşu isimli derslerinde biyopolitika kavramı üstüne fikirlerini genişletir ve bu kavramla yakından ilişkili olan yönetimsellik kavramını ortaya atar (2015).

Foucault (1991, 102-103), yönetimsellik kavramı ile üç şeyi ima ettiğini söyler:

“Yönetimsellik ile özgül ancak karmaşık bir iktidar biçiminin uygulanmasını mümkün kılan kurumlar, kurallı süreçler, analiz ve değerlendirmeler, hesaplar ve taktiklerin oluşturduğu bir birlik kastedilir; bu birliğin hedefi nüfus, başlıca bilgi biçimi ekonomipolitik, kullandığı temel teknik araçlar ise güvenlik aygıtlarından oluşmaktadır.

İkinci olarak, yönetim olarak adlandırılabilir bu iktidar türünün diğer tüm biçimleri (egemenlik, disiplin vb.) üzerinde uzun bir dönem boyunca ve

Batı'nın her yerinde istikrarlı biçimde üstünlük sağlamış olmasına dair bir eğilim anlatılır; bunun sonucunda hem bir dizi özgül yönetim aygıtı oluşmuş hem de bütünlüklü bir bilgi kompleksi gelişmiştir.

Son olarak, yönetimsellik ile Orta Çağ'daki adalet devletinin 15. ve 16. yüzyıl boyunca idari devlete dönüştüğü ve zamanla "yönetimselleştiği" bir süreç ya da daha doğrusu bu sürecin sonuçlarına işaret edilmektedir."

Foucault (a.g.e., 89), yönetimselliği bir "yönetme sanatı" olarak isimlendirir ve "yönetme sanatı"na içkin bir tür rasyonalite olduğunu söyler. Dahası, egemen iktidara özgül olan egemenliğin iktidarını koruma sorununun yerini yönetme sorununun aldığını söyler (a.g.e., s.89)

Hem biyopolitika hem de yönetimsellik kavramlarının ilgilendiği şey nüfusun yönetimidir. Bu iki kavram birbirine sıkı sıkıya ilişkili hatta aralarındaki ayırım yer yer bulanıklaşan iki kavramdır. Hatta 15. ve 16. yüzyıldan itibaren devletin "yönetimselleşmesi" fikri ile egemen iktidarın yerini biyoiktidara bırakması ve zor kullanılan baskıcı bir iktidardan asıl meselenin yaşamın yönetilmesi olan üretken bir iktidara geçilmesi süreci birbiriyle benzer gelişmeleri takip eden iki dönemselleştirir. Foucault'nun Toplumun Savunmak Gerekir (2003) ile Biyopolitikanın Doğuşu (2015) dersleri arasında kavram setinde yenilikler meydana getirdiği ve aynı tarihsel dönemi ve benzer fikirleri farklı kavramsallaştırmalar ile tartışmaya başladığı söylenebilir. Bu sebeplerle bir önceki bölümdeki çıkarımlarım burada da aynen geçerli kalacaktır.

Butler (2016), ABD tarafından Guantanamo'da "terörist" oldukları iddiasıyla yüzlerce tutsağın alıkonması sürecine odaklanarak yönetimsellik ve egemenliğin nasıl bir arada bulunabildiğini açıklamaya girişir. Butler bu analizi, Foucault'nun hakim iktidar biçiminin egemenlikten yönetimselliğe doğru değiştiği fikrinin bir devamı olarak düşünebilir. Butler, bu analizi ile günümüzde egemen iktidarın yönetimselliğin sahası içerisinde dirildiğini öne sürer (a.g.e., 66)

Butler (a.g.e., 64), egemenliğin yönetimsellik sahası içinde dirilişini şu cümlelerle açıklar:

"Hukuk, güvenlik uğruna teyakkuza geçme ve ulusal olağanüstü hal adına hem ulusal hem de uluslararası düzeyde fiilen askıya alınıyor. Hukukun askıya alınması hukukun yeni bir icrasını gerektiriyor. Hukukun dışında, inceden inceye işlenmiş bir idari bürokrasi üzerinden icra edilen bir egemenlik bu."

Kısacası, Butler, bir güvenlik tehdidi olduğu izlenimi yaratılarak hukukun yönetimselliğin bir dizi taktiğiyle askıya alındığını söylüyor. Örneğin; Guantanamo'da alıkonan tutsaklar davalarının görülmesi için ABD mahkemelerine başvurduğunda kendilerine ABD sınırları dışında ABD mahkemelerinin yargı yetkisi olmadığı cevabı veriliyor (a.g.e., 70). Bu kişilere suçlu olup olmadıklarını kanıtlama şansı dahi verilmezken ABD yetkilileri alıkonan tutsakların "tehlikeli" olduklarını ve Afganistan'daki savaş devam ettikçe ABD'yi korumak için onları alıkoymaya devam edeceklerini söylüyor (a.g.e., 89). Yani, yönetimsellik bir olağanüstü hal tanımlayarak hukuku ya araçsallaştırıyor ya da askıya alıyor. Hukukun taktikselleştirilmesiyle yürütmenin yetkisi sınırsızca ve süresizce genişliyor ve tıpkı egemen iktidar gibi meşruiyetini sadece kendi iktidarından alan ve bunu istediği gibi kullanabilen bir idari bürokrasi ortaya çıkıyor. Bu serilip serpilip idari bürokrasi aynı zamanda yönetimsellik sahası içerisinde egemenliğin doğuşu anlamına da geliyor.

Butler (2016, 71), ABD'nin Guantanamo'daki tutsaklar hakkında verilen kararları "imal edilmiş bir hukukun içinde işleyen ya da icra edildikçe hukuku imal eden, takdire dayanan yargılar" olarak tanımlıyor. Hukukun imal edilmesi suçlu ile tehlikeli arasındaki ayırımın bulanıklaştırılması ile mümkün oluyor (a.g.e., 71). Bir kişinin tehlikeli addedilmesi o kişiye yapılacak her türlü eylemi, mesela alıkonmasını, mazur görmemizi sağlıyor. Yani, suçluya uygulanan hukukun yerini tehlikeli addedilene uygulanan iktidar alıyor ve bu iktidar tehlikeli addedilen üzerinde icra edildikçe kimlerin ve hangi yaşam biçimlerinin "normal" olduğuna dair yeni bir norm da üretiliyor. Bu normların üretimi sayesinde nüfus ve yaşam yönetilebilir hale geliyor. Böylece, egemenlik ve yönetimsellik iç içe geçiyor.

Bana kalırsa günümüzde yeniden doğan egemenliğin icrası devletin baskı aygıtlarının kullanımından ayrı düşünülemez. Baskı aygıtları ve iktidar arasındaki ilişkiyi anlamak için bu aygıtlardan biri olan polis gücünün 1980'lerden itibaren

Türkiye’yi de içine alacak şekilde küresel çapta geçirdiği dönüşümü açıklayacağım ve bu dönüşümü inceleyerek polis gücünün nasıl egemenlik ve yönetimselliğin özgün biraradalığına uygun bir enstrüman haline geldiğini göstermeye çalışacağım. Polis gücünün yaşadığı bu dönüşümün sonucunda yönetimselliğin kullandığı önemli araçlardan biri olan halk sağlığı yaklaşımının mantığını kendisine uyarladığını iddia edeceğim. Dahası, egemen iktidar ve yönetimselliğin polis gücünün aldığı bu yeni biçimde özgün bir biraradalık yakaladığını öne süreceğim.

Halk sağlığı yaklaşımının ne olduğunu ve bunun polis gücünün dönüşümüne etkisini daha iyi anlayabilmek için tıp ve halk sağlığı arasında yapılan ayrıma bakmayı öneriyorum. Tıp da tıpkı halk sağlığı gibi yönetimselliğin kullandığı araçlardan biridir. Ancak ikisi aynı şeyler değildir. Amerikan Halk Sağlığı Birliği ikisi arasındaki farkı şu cümlelerle açıklar:

“Doktorlar hasta kişileri tedavi ederken, halk sağlığında çalışan bizlerse insanların en başta hastalanmasını veya yaralanmasını önlemeye çalışıyoruz. Aynı zamanda sağlıklı davranışları destekleyerek sağlıklı yaşamı da teşvik ediyoruz.” (American Public Health Association, 2016)

Yani, tıp hastalıkların tespit edilip tedavi edilmesini amaçlarken halk sağlığı hastalıklar ortaya çıkmadan önlemeye çalışır.

Halk sağlığı yaklaşımı özellikle epidemilerin durdurulmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Halk sağlığı yaklaşımının temel mantığı filyasyon takibi yapılarak hastalığa sahip kişilerin hızlıca tespit edilmesi ve halkın kalanının bu hastalık sahibi kişilerden korunmasını sağlayacak önleyici tedbirlerin alınması şeklindedir. Ancak halk sağlığı yaklaşımı sıkça epidemilerin yarattığı korkunun üzerinde yükselen bir sosyal kontrol mekanizmasına dönüştüğü yönünde eleştiriler almıştır. Örneğin; Hoppe (2013), 1980’lerde HIV epidemisi sırasında Michigan’da çıkarılan “sağlık tehdidi” yasasının halk sağlığı önlemleri ve yasalarının nasıl toplumun belirli kesimleri üzerinde sosyal kontrol sağlamak için kullanıldığını göstermek için inceler. Bu yasaya göre HIV ile yaşayanlar kamu sağlığına tehlikeli olarak görüldükleri için HIV statülerini partnerlerine söylemeden seks yapmaları yasaklanmıştır

(a.g.e., 30). Şayet HIV ile yaşayanlar bu yasaya uymazlarsa onlara zorunlu eğitim, danışmanlık ve tedavi programları, zorunlu HIV testi ve karantina gibi önlemler uygulanabilir (a.g.e., 30). Aslında, bu örnekte, yönetimselliğin nüfusun güvenliğini sağlamak ve üretkenliği arttırmak gibi hedeflerle nasıl halk sağlığı yaklaşımını kendi iktidarının enstrümanı haline getirdiğini görebiliriz.

Türkiye’de polis gücü neoliberal rasyonalitenin yükselişine paralel olarak bir dönüşüm geçirdi ve toplumun yeniden biçimlendirilmesinde rol almak üzere “önleyici polislik” bağlamında yeniden tanımlandı (Berksoy, 2010). Buna göre, polis artık sadece suç ortaya çıktığında değil, henüz suç oluşmadan önleyici tedbirler almalıydı. Yani, polis artık sadece suçluya müdahale etmek yerine tehlikeli addettiğine de müdahale edebilir oldu. Bu dönüşüm yukarıda bahsettiğimiz suçlu ve tehlikeli arasındaki farkın bulanıklaştırılması yoluyla yönetimsellik ve egemenliğin iç içe geçmesi süreciyle epey uyumludur. Ben, polis gücündeki bu dönüşümün halk sağlığı yaklaşımından devralınan bir mantıkla mümkün olduğunu öne sürüyorum. Polis gücü halk sağlığı yaklaşımına benzer bir “tehlikeyi önleme” mantığı uygulayarak yönetimselliğin araçlarından biri haline almıştır. Yönetimselliğe göre hasta da suçlu da nüfusa zarar verecek bir güvenlik sorunudur. Halk sağlığından devşirilen bu teknik sayesinde yönetimselliğin ve egemenliğin iç içe geçerek polis gücünün bu yeni biçiminde özgün bir biraradalık kazandığını görürüz. Bu biraradalık İstanbul Valiliği’nin Onur Yürüyüşü’nü yasaklarken LGBTİ+’ların kamusal alandaki görünürlüğünü hem sağlık hem de güvenlik sorunu olarak tanımlamasını da açıklıyor. Hükümetin LGBTİ+ düşmanı söylemler üretirken hasta ve terörist tanımlamalarını sıkça yer değiştirerek kullanmasının arkasında hem hastayı hem de suçluyu nesli tüketecek, nüfusun üretken güçlerine zararlı bir “güvenlik sorunu” olarak gören yönetimselliğin mantığı yatmaktadır. Dahası, halk sağlığı yaklaşımının da polis gücünün de güvenliği sağlayacak önleyici tedbirler adı altında cinselliği kontrolü altına almasına bakarak yönetimselliğin cinselliğin alanında güçlü bir varlık gösterdiği önermesiyle uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki, hukukun taktikselleştirilmesi ve yönetimselliğin sahasında egemenliğin dirilişine dair söylediklerimizi Boğaziçi Protestoları sırasında yaşananları -özellikle LGBTİ+’lara yönelik saldırıları- anlamak için nasıl kullanabiliriz?

2021 yılının ilk gününde Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Bu atamadan kısa bir süre sonra Boğaziçi Üniversitesi'nden öğrenciler kampüsü kayyum yönetimine bırakmadıklarını göstermek için okul içerisinde nöbet tutmaya başladılar. Bu direniş nöbetleri kapsamında Ocak ayının sonlarına doğru kayyumu protesto eden öğrencilerin bir kısmı inisiyatif olarak bir sergi düzenlediler. Sergide yer alan eserler öğrenciler tarafından anonim bir şekilde toplandı ve okul kampüsünün meydanında bu eserler sergilendi. Sergilenen eserler arasında Kabe'nin üzerinde şahmeran figürünün bulunduğu ve dört yanında LGBTİ+ kimlikleri simgeleyen dört farklı bayrağın yerleştirildiği bir kolaj da bulunmaktaydı. Bu eserin sosyal medyada paylaşılmasıyla öğrenciler bir hedef gösterme ve karalama kampanyasına maruz kaldılar. 29 Ocak'ta sabaha karşı BÜLGBTİ+ ve Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübü odalarına ve sergi ile ilişkilendirilen 4 öğrencinin evine polis baskını yapıldı. 30 Ocak akşamı İstanbul Valiliği (2021) yaptığı basın açıklamasında 4 öğrencinin "halkın bir kesiminin benimsediği değerleri alenen aşağılamak" fiilini işledikleri gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti. Aynı gece İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu (2021) sosyal medya hesabında 4 öğrencinin gözaltına alınmasını "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı." ifadeleri ile duyurdu. Yine Valiliğin 30 Ocak'ta yaptığı açıklamasında BÜLGBTİ+ odasına yapılan baskında "PKK terör örgütü amblemleri ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap" ve LGBTİ+ bayraklarının "ele geçirildiği" yazıyordu.

Tüm bu açıklamalar resmi makamlarca yapılmış olmaları itibarıyla kimilerinin gözüne hukuka uygun ve meşruymuş gibi gözükebilir. Ancak yapılan açıklamalar hem mantıken hem de hukuken birçok tutarsızlık taşımakta. Öncelikle Süleyman Soylu gözaltına alınan öğrencilerin LGBTİ+ kimliklere sahip olduğunu iddia ediyor ancak bu öğrencilerin cinsel kimliklerine dair elimizde bir bilgi yok. Burada yapılan henüz sadece gözaltına alınmış ve mahkemeye bile çıkarılmamış kişilerin LGBTİ+ olduklarını söyleyerek onların suçlu oldukları için değil, tehlikeli addedildikleri için gözaltına alındığı mesajını vermek. İkinci olarak Valilik basın açıklamasında kulüp odasında bulunan gökkuşaklı bayraklarını "ele geçirildi" ifadesini kullanarak duyuruyor ve sanki gökkuşaklı bayrağı bir suç unsuruymuş algısı

yaratılıyor. Yapılan baskında gökkuşaklı bayrağının yanı sıra kulüp odasında terör propagandası yaptığı iddia edilen ancak yasaklı kitaplar listesinde dahi olmayan bir kitap bulunuyor. Fakat, kitabın odaya yapılan baskın ile polisler tarafından bulunduğu dair hiçbir tanık yok. Üstelik, BÜLGBTİ+ (2021) yaptığı açıklamada kulüp üyelerinin kitabın odadaki varlığından polis baskını ile haberdar olduğunu söylüyor. Kısacası kitabın oraya nasıl ulaştığı dahi meçhul. Dahası, Valilik açıklamasında ezilen cinsiyet ve cinsel kimliklerin baş harflerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan LGBTİ+ kısaltmasını LGBTİ şeklinde yazıyor ve LGBTİ+ kısaltmasını devletin terör örgütü listelerinde adı geçen örgütlerin isimleriyle (ör. DHKP/C, TKP/ML) benzeştirerek LGBTİ+ kimlikleri terör ile ilişkilendirmeye çalışıyor. Fakat, Valiliğin açıklamasında gördüğümüz üzere yapılan baskınlar ve gözaltılar için gösterilen gerekçenin terörle bir ilgisi yok. Gösterilen gerekçe "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak". Gökkuşaklı bayrağının suç unsuru gibi lanse edilmesi, LGBTİ+ kısaltmasını terörle ilişkilendirme çabaları ve nasıl bulunduğu belli olmayan o kitap gösteriyor ki hükümet LGBTİ+'ların güvenliği bozabilecek alıkonması gereken tehlikeli kişiler olduğu mesajını vermeye çalışıyor.

Gözaltına alınan öğrencilere yapılan suçlamalar tutuklama kararı verilemeyecek suçlar olması sebebiyle değiştirildi ve davaları "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla devam etti (Sivil Alan Araştırmaları, 2021). Yargılanan öğrenciler mahkemede hâkimin "LGBT üyesi misin? LGBTİ ile bir bağlantın var mı?" soruları ile karşı karşıya kaldı (Sivil Alan Araştırmaları, 2021). Aslında hem dava sürecinde sorulan bu soruyla hem devlet yetkililerinin basın açıklamalarında itiraf edildiği üzere tutuklu yargılanan öğrenciler LGBTİ+ kimlikleri kamusal alanda görünür kıldığı veya LGBTİ+ kimliklere sahip oldukları düşünüldüğü için gözaltına alındılar. Süreç boyunca hükümet imal ettiği bir hukuku icra etti veya taktikselleştirdiği hukuku icra ederek yeni bir hukuk imal etti. Kulüp baskınları ve tutuklamalar ile başlayan süreçte imal edilen hukuk, yani LGBTİ+'ları tehlikeli addeden ve onların kamusal alandaki görünürlüğünü cezalandıran bu yeni norm sonraki süreçte daha da genelleştirildi. Örneğin; Boğaziçi Protestoları'nın ilerleyen günlerinde kampüs dışında elinde gökkuşaklı bayrağı taşıdığı gerekçesiyle 4 öğrenci gözaltına alındı ve gözaltına alınmalarının devamında

buna tepki gösteren öğrencilerden 8 tanesi daha gözaltına alındı (DeutscheWelle, 2021). Bu gökkuşağı yasağı Boğaziçi Protestoları ile sınırlı kalmadı ve 8 Mart dahil yapılan tüm eylemlerde gökkuşağı bayrakları polisler tarafından indirilmeye çalışıldı veya indirmeyen protestocuların bazıları gözaltına alındı. Polislerden gökkuşağı bayrağı taşımanın suç olduğuna dair bir belge gösterilmesi istendiğinde hiçbir yasal dayanak gösteremediler. Yapılan gözaltılar ise “önleyici tedbir” kapsamında kendilerine verilen yetkiler aracılığıyla yapıldı.

Buraya kadar Boğaziçi Protestoları sırasında hukukun nasıl taktikselleştirildiğini anlattım. Ancak, yönetimsellik ve egemenliğin iç içe geçişi süreci yalnızca hukukun taktikselleştirilmesi boyutuna indirgenemez. Butler (2016, s. 74), makalesinde hukukun taktikselleştirilmesinin yanı sıra bir olağanüstü hâl yaratılarak yürütmenin yetki alanının genişletilmesine de dikkat çeker. Yürütmenin yetki alanının genişletilmesi aynı zamanda egemen iktidarın serilip serpilmesi anlamına da gelir. Buna göre, egemen iktidarın varlığı egemen olanın iktidarını kullanırken hiçbir sınırlamaya ve yasaya tabii olmamasına bağlıdır. Olağanüstü halin varlığı ise hukukun askıya alınıp egemenin baskıcı araçlarını (ör. polis gücü ve askeriye) hiçbir sınırlamaya tabii olmadan kullanabilmesini sağlar (a.g.e., 74). Üstelik, mesele olağanüstü halin yaratılması ile de bitmez. Kendi varlığını olağanüstü halin varlığına yaslayan egemen iktidar olağanüstü hali de sınırsız kılmak ister. Bunu başarabilmenin yolu ise toplumun belirli bir kesiminin tehlikeli addedilmesi ve onların tehlikeli olduğu iddiasının tekrar tekrar gündeme getirilmesinden geçer. Butler’a göre, egemen iktidar olağanüstü hali süresiz kılabilme için kendisine tabii olanların zamansallık algısına saldırır ve onu bozar.

Boğaziçi Protestoları’nın başlangıcından 4 sene önce 2017’de Ankara Valiliği tüm LGBTİ+ temalı etkinlikleri “*halkın* farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği” bahanesiyle süresizce yasakladı (Ankara Valiliği, 2017). Şaşırtıcı olmayan bir şekilde yasak kararının dayandırıldığı kanunlardan biri Olağanüstü Hal

Kanunu’ydu. Bu süresiz yasak egemen iktidarın kendi varlığını devam ettirebilmek için LGBTİ+’ları “süresiz tehlike” olarak konumlayacağını emarelerinden biri olarak görülebilir. Peki, LGBTİ+ların süresiz tehlike olarak addedilmesi hangi söylemler ile mümkün kınıyor ve LGBTİ+lar bu söylemler içerisinde kime karşı tehlike olarak addediliyor? Bu soruya Boğaziçi Protestoları’na ilişkin yetkililerin açıklamalarına odaklanarak cevap vereceğim.

Yılmaz (2017), makalesinde AKP’nin Türk-İslam sentezinin kendine has bir okuması yoluyla Türk-İslam kimliğini nasıl yeniden kurduğunu anlamak amacıyla AKP ve AKP yandaşı medya kanallarında üretilen söylemleri soykütüksel bir incelemeye tabi tutar. Yılmaz (a.g.e., 490), AKP’nin kendisini ‘seküler ve modernist elitler tarafından domine edilmiş otantik, mütevazı, yozlaşmamış Türk-Müslümanların evi’ ve ‘Anadolu’nun temsilcileri’ olarak takdim ederek Türk-İslamcı mağduriyet ideolojisini yeni bir kılıfla canlandırdığını söyler. Yılmaz (a.g.e., 488), Türk-İslam sentezinin kurucu unsurlarından biri olduğunu söylediği mağduriyet fikrinin izini Anadolu’da modernleşme sürecinin başlangıcı olan geç Osmanlı/erken cumhuriyet yıllarına kadar sürer. Buna göre, Sünni Türkler, tepeden inme bir modernleşme sürecinin ve acımasız seküler Kemalist elitler tarafından dayatılan modern devlet inşasının gerçek kurbanlarıdır (a.g.e., 487). Sekülerizm yanlısı Batı dünyası ve Kemalist elitler tarihsel olarak iş birliği içerisinde Türk halkını gerçek köklerinden, yani İslam’dan koparıp onu Batı’nın bir taklidi haline getirmeye çalışmaktadır (a.g.e., 487). Yılmaz, böylesi bir tarih okumasının Kemalistler ve Türk-İslamcılar arasındaki süreklilikleri ve iş birliklerini görmezden geldiğini söyler (a.g.e., 488). Ancak, Yılmaz, Kemalistlerin bu mağduriyet anlatısında zalim konumuna konan tek grup olmadığını; Batılı güçler, Yahudiler ve Masonik ağların da sıkça bu tarihi oyunun parçası olmakla suçlandığını altını çizer (a.g.e., 487). Yani, aktörler değişse bile baki olan modernleşmenin getirdiği evrensel-yerel, şehirli-köylü, Batılı-Doğulu gibi ikiliklere referansla kurulmuş bir mağduriyet anlatısıdır (a.g.e., 491). Bu anlatıya göre Türk-İslam kimliğine sahip kişiler geçmişte-şimdi-gelecekte kendisine devamlı kumpas kuran düşmanlar tarafından süresiz bir tehlike altındadır.

Yılmaz (a.g.e., 493), özellikle Gezi Protestoları’ndan sonra, AKP’nin, seçmen tabanını konsolide etmek ve muhafazakâr

alt tabakayı ve yeni İslamcı orta sınıfı yükselen toplumsal hareketlere ve muhalefete karşı mobilize etmek amacıyla Türk-İslam kimliğine daha güçlü bir şekilde yaslandığını söyler. Buna göre, Gezi Protestoları demokrat Müslüman kimliğinin kısıtlılıklarını, başarısızlıklarını ve zayıflıklarını ortaya çıkardı ve AKP, steril muhafazakâr demokrat söylemden daha Türk-İslamcı bir söyleme doğru ideolojik bir kayma yaşadı (a.g.e., 493). Buna paralel olarak, AKP kadroları ve Türk-İslamcı medya tepkisel bir ruh hali inşa etti (a.g.e., 492). Bu ruh hali, Türk-İslam kimliğinin dünyayı kendisi için tehlikeli bir yer olarak algılayan; öfke, korku ve hınç dolu; kendisini daima mağdur olarak konumlayan siyasi varoluş biçimiyle yakından ilişkiliydi (a.g.e., 492). Yılmaz, bu tepkisel ruh halinin devamlı olarak komplo teorileri ve paranoyakça fikirlerle beslendiğini söyler (a.g.e., 492) ve buna örnek olarak Erdoğan'ın ülkeyi bölmek için uğraşan bir 'üst akıl' olduğunu söylediği veya Fetullah Gülen Cemaati'ni Paralel Devlet Yapısı olarak isimlendirdiği açıklamalarını verir (a.g.e., 494-95). Türkiye'nin bu süreçte Suriye'de artan rolünü ve rejim değişikliğine dair artan isteği bu tepkisel ruh halinin bir parçası olduğunu söyler (a.g.e., 493).

Gezi Protestoları'ndan iki yıl sonra 2015'te İstanbul Onur Yürüyüşü'ne getirilen yasak, 2017'de Ankara sınırları içerisinde LGBTİ+ temalı etkinliklerin süresiz olarak yasaklanması ve AKP'li devlet yetkililerinin yukarıda alıntuladığım LGBTİ+fobik açıklamalarını da bu tepkisel ruh halinin bir parçası olarak görebilir miyiz? Türkiye'de özellikle Gezi Protestoları'ndan sonra artan LGBTİ+ karşıtlığı ve Türk-İslam ideolojisinin kazandığı momentumu bir arada nasıl düşünebiliriz? Bunu anlamak için Boğaziçi Protestoları'na ilişkin yapılan açıklamalara geri dönmek istiyorum.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu (2021) gözaltına alınan Boğaziçili öğrencileri "4 LGBT sapkını" şeklinde tanımladığı ifadesinin nefret suçu olduğu yönündeki eleştirileri çıktığı bir televizyon programında şöyle yanıtıyor:

"Biz bu toprakların çocuklarıyız. (...) Bu topraklarda LGBT diye bir şey var mıydı? (...) Belki böyle eğilimi olanlar olabilir ama bunun toplumsallaşması diye bir şey söz konusu mu? (...) Bu cereyan Avrupa'dan Türkiye'ye, Amerika'dan Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyan. Bunun toplumsallaşması

bizim ahlak değerlerimiz ve bu topraklarda ayakta durmamızı sağlayan en önemli değerimiz olan aile yapımızı ortadan kaldıracaktır."

Soylu bu açıklamasında Türkiye'de LGBTİ+'ların olmadığını, bunun dışarıdan pazarlanmaya çalışıldığını ve bu kimlikler şayet toplumsallaşırsa aileyi ve Türkiye'nin ayakta durmasını sağlayan değerlerini ortadan kaldıracağını söylüyor. LGBTİ+ kimliklerin nasıl "dışarıdan pazarlandığı" veya bu kimliklerin toplumsallaşmasının nasıl "aileyi yıkacağı" Soylu tarafından pek açıklanmıyor. Ancak, Ali Erbaş'ın LGBTİ+ kimlikleri HIV ile denk tuttuğu açıklamasını göz önünde bulundurursak Soylu'nun LGBTİ+ kimliklerin toplumsallaşmasının bu kimliklerin bulaşıcı bir virüs gibi yayılıp çoğalmasına yol açacağını düşündüğünü söyleyebiliriz. Yine, Erbaş'ın LGBTİ+ kimlikleri nikahsız ve gayrimeşru yaşam ile bir tutan açıklamasına referansla LGBTİ+ kimliklerin aile kurmadığı ve dolayısıyla bu kimliklerin yayılmasının aile kurumunu ortadan kaldıracağını düşündüğünü söyleyebiliriz. Kısacası, Soylu LGBTİ+ kimliklerin cis-heteroseksüellikten farklı olarak "dışarıdan pazarlanarak" veya "toplumsallaşarak" sonradan edinilebilecek bir şey olduğunu düşünüyor. Türkiye'de LGBTİ+'ların olmadığını ve dışarıdan müdahale olmadığı sürece de olmayacağını söyleyerek hem cis-heteroseksüelliği "kendiliğinden var olan", "doğal" ve "otantik" olan addediyor hem de bu toprakların yerlilerinin cinsel kimliğini cis-heteroseksüellik olarak belirliyor. Böylece, Soylu, Türk-İslam kimliğine sahip kişileri cis-heteroseksüel atayarak otantik olma özelliğini Türk-İslam kimliğine temellük ediyor.

Soylu (2021) açıklamasına şu sözlerle devam ediyor:

"Örneğin; 2019'da toplam 29 tane LGBT Derneği var. (...) Bunların sadece 16'sına 2018-2019'da Amerikan Büyükelçiliği, AB fonları ve Hollanda Kraliyetinden tutun bilmem nesine kadar hepsi dahil olmak üzere sadece 12.5 milyon dolar bunlara para yardımı yaptılar. (...) Acaba bu Avrupa ve Amerika bu LGBT'yi niye destekler Türkiye'de? (...) Bu PKK ne için var, DEAŞ ne için var, FETÖ ne için var? (...) FETÖ'nün Türkiye'nin üstüne salınmasının en önemli sebebi İslam'ı başkalaştırma görevidir. DEAŞ İslam'ı istiap etmektedir. (...) PKK İslam'ı oradan

kazımak, Müslümanlığı oradan kazımak için icat edilmiştir. (...) Peki, biraz önce söylediğim paraları Türkiye'ye gönderenler, LGBT'ciler... Bizim dinimiz bunu yasaklıyor. Bana göre sapkıdır bu kadar basit.”

Bu açıklamada da Yılmaz'ın makalesinde bahsettiğine benzer bir anlatının tekrar edildiğini görüyoruz. Bu anlatı gücünü kompto teorileri ve paranoyakça düşüncelerden alıyor. Örneğin; burada da Batılı güçlerin yurt içindeki işbirlikçilerinin Anadolu'dan İslam'ı silmeye çalıştığına ve Türk-İslam kimliğine sahip kişilerin bu karanlık güçler tarafından mağdur edileceklerine dair bir hikâye var. Ancak son yıllarda bu mağduriyet anlatısında yeni olan şey söylemsel olarak sıkça sömürgeci ve ırkçı referanslarla Batılı, evrensel ve şehirli kategorileri ile tasvir edilen LGBTİ+'ların bu uzun düşmanlar listesine eklenmiş olması. AKP'li yetkililerin Boğaziçi Protestoları sırasında yapılan bu açıklamalarla LGBTİ+'ları bu anlatıya eklememesinin sebebinin kendi tabanında tehlike altında oldukları hissini uyandırmak olduğunu düşünüyorum. Yönetimselliğin sahasında dirilen egemen iktidarın varlığını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu olağanüstü hâl ancak söz konusu bir tehlikenin var olduğu söylenerek yaratılabilir. LGBTİ+'lar sanki LGBTİ+fobinin mağduru değilmiş ve Türkiye'yi yıkacak bir güce sahipmiş gibi resmedilmesi bir olağanüstü hâl yaratılarak hukukun askıya alınmasını ve hiçbir yasaya tabii olmayan baskıcı egemenin varlığını sürdürmesini mümkün hale getiriyor.

Neoliberal Rasyonalite ve LGBTİ+ karşıtlığı

Brown (2021, 36), neoliberalizmin sadece sermayedarların çıkarlarını koruyan bir ideoloji, bir seri devlet politikası veya kapitalizmin evrelerden biri olmadığını normatif bir akıl düzeni sunan bir yönetim rasyonalitesi olduğunu söyler. Buna göre:

“Bu yönetim rasyonalitesi önceden ekonomik olmayan alan ve pratiklerin (...) “ekonomikleştirilmesini”, bu alan ve pratiklere karşılık gelen bilgi, biçim ve davranışın yeniden inşa edilmesi sürecini içermektedir. Bu ekonomikleştirme sürecinin illaki parasallaştırma

içermesinin gerekmiyor olması önemli bir noktadır. Yani esas mesele parasal servet üretimi olmadığında dahi, mesela eğitim, sağlık, esenlik, aile hayatı veya komşuluğa yaklaşım tarzında çağdaş piyasa öznelere gibi düşünüp davranıyor olmamız mümkündür ve neoliberalizm bizi bu tür öznelere olarak çağırır.” (a.g.e., 36)

Buradan yola çıkarak neoliberal rasyonalitenin ürettiği özneleşme sürecinin bazı sonuçlar doğurduğu söylenebilir. İlk olarak, neoliberal rasyonalitede öznelere yaşamın her alanını neoliberalizmin sunduğu ekonomik terimlerle görmek (a.g.e., 40). Örneğin; klasik liberalizmde öznelere hak sahibi konumunda olabilirken neoliberal rasyonalitede öznelere daima homo oeconomicus durumundadır. İkinci olarak, insan artık yaşamını sürdürebilmek için emek piyasasında emeğini satan ve tüketen mübadele ve çıkar figürü değildir (a.g.e., 41). O, daima kendisini girişimci konumuna koyarak rekabet halinde olan ve kendi yatırım değerini yükseltmeye çalışan bir insan sermayesidir. Bu, kendisini girişimcilik ve rekabet ile karakterize eden insan sermayesi modeli neoliberal rasyonalitenin yarattığı yeni öznellik biçimidir. Brown, bu yeni neoliberal öznellik biçimini homo oeconomicus olarak isimlendiriyor (a.g.e., 10). Kısacası, homo oeconomicus, sosyal medyadaki “takipçiler” ve “beğeniler” yoluyla, her alan için belirlenen sıralama ve puanlama ölçütleri yoluyla veya parasallaştırılan alanlar yoluyla gelecekteki değerini arttırmaya yönelik stratejik pratik ve kararlar yoluyla kendisini açığa çıkarır (a.g.e., 41).

Tüm alanların ekonomikleştirilmesi sonucu rekabet ve girişimci mantığı yaşamın her alanına yayılır (a.g.e., 44). Yaşamın tamamını ele geçiren rekabet, tüm güvencelerin ortadan kalkması ve bu güvencelerin yerini risk yönetiminin almasına yol açar. Böylesi güvencesiz bir ortamda kabul edilebilir tek güvence aileciliktir. İlk bölümde 2014'te yayınlanan kalkınma planında “aile ve genç nüfusu koruma” vurgusunun ön planda olduğunu söyledim. Türkiye'de artan ailecilik vurgusu ve güvencesizlik ortamının neoliberal rasyonalitenin kabul edilebilir tek güvenceyi ailecilik olarak bırakması ile ilişkisi olduğu düşünülebilir. İlerleyen kısımlarda ailenin nasıl neoliberal rasyonalitenin disiplin araçlarından birine dönüştüğüne değineceğim.

Bu yayılan rekabet mantığının bir diğer sonucu ise eşitliğin yerini eşitsizliğin almasıdır. Buna göre neoliberalleşmiş demokraside artık eşitlik asli bir unsur değildir (a.g.e., 46). Bunun yerine; kanun, içtihat ve haklar alanı dahil her alanda eşitsizlik asli unsur haline gelir. Artık öznelere bağlı haklar yoktur, bu alanın kendisi de rekabetçi mantığa tabi hale gelir. Savcı (2021, 25), kitabında LGBTİ+ hakları ve başörtüsü için verilen mücadelede sıkça başörtülü kadınların ve LGBTİ+'ların karşı karşıya getirildiğini söyler. Savcı (a.g.e., 25), araştırmasına başladığı 2008 yılında hem başörtüsü meselesinin bir dini hak değil bir kadın hakkı olarak hem de LGBTİ+ hakları ve homofobinin AB'ye uyum sürecinin bir parçası olarak kamusal alanda tartışılmaya başlandığını aktarır. Savcı, bu süreçte iki grubun birbirlerinin talepleri hakkındaki fikirlerinin nasıl sıkça kendi hak taleplerindeki samimiyetini test eden bir araç haline getirildiğini açıklar (a.g.e., 35). Bu karşı karşıya getirme sonucunda ise başörtüsü hakkı ve LGBTİ+ hakları aynı anda güvence altına alınamayacak rekabet eden haklarımı izlenimi yaratıldığını söyler (a.g.e., 35). Bu örnekte, hakların bir rekabete tabi hale getirildiğini görüyoruz. Benzer bir rekabet mantığını Erdoğan'ın lezbiyen ve anne olan kadınları karşıt iki vatandaşlık biçimi olarak kurduğu açıklamasında da görebiliriz. Bu karşılaştırmada iki farklı kadınlık hali arasında bir rekabet yaratılır ve sadece bir tanesi "makbul vatandaşlık" nişanesi kazanır.

Savcı (2021, 21), kitabında bu rekabet mantığına eşlik eden bir güvenikleştirme ve ahlakileştirme sürecinden bahseder. Ona göre AKP'nin hükümete gelmesiyle en güçlü dönemini geçiren neoliberal politikalar ve hızlanan özelleştirme ve finansallaşmanın sonucunda eşitsizlikler arttı ve güvencesizlik yaygın hale geldi (a.g.e., 21). Artan güvenikleştirme ve ahlakileştirme politikaları ise bu artan güvencesizliğe bir yanıt olarak ortaya çıktı. Bu politikalar ile halkın büyük bir kesimi krimitalize ve marjinalize edildi (a.g.e., 21). Bu politikalar artan eşitsizliğin ve güvencesizliğin yükünü toplumun omuzlarına bırakılmasına yol açtı. Halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar kendi ahlaki yetersizliklerinin bir sonucu olarak çerçvelendi. Örneğin; AKP döneminde sosyal yardımlar bir hayırseverlik mantığıyla yapıldı ve bu yardımlar kazanılmış bir hak değil, sadakaymış gibi dağıtıldı (a.g.e., 20). Sosyal yardımları alanlar ve alamayanlar arasında bu yardımları hak edenler ve hak etmeyenler ikiliği pekiştirildi (a.g.e., 20).

Bu politikalar hak edenler/hak etmeyenler ikiliklerinin dışında başka ikilikler yaratarak da işleyebilir (a.g.e., 20). Örneğin, vatana millete hayırlı/vatan haini, üretken/tembel, uysal/terörist gibi ikilikleri kullanabilir. Bana kalırsa bu ikiliklerin kullanılması yalnızca neoliberal politikalara karşı çıkanların hain, tembel ve terörist ilan edilmesi yoluyla bastırılmasına yaramıyor. Aynı zamanda neoliberal rasyonalitenin arzuladığı üretken ve uysal vatandaşların üretimine de yarıyor. Güvenikleştirme ve ahlakileştirme politikaları aracılığıyla vatandaşlara, hak aramanın bir vatan hainliği olduğu, yaşadıkları ekonomik ve sosyal sorunların kendi sorumlulukları olduğu ve tüm bu sorunlardan azade vatana millete hayırlı kişiler olmanın ancak kendilerini devamlı olarak emek piyasasının ve din ve milliyetçiliğin sunduğu puanlama ve sıralama sistemine göre kendi değerini yükseltmek için rekabet etmeleri ile mümkün olacağı öğretiliyor. Yani, bu güvenikleştirme ve ahlakileştirme politikaları homo oeconomicus'un Türkiye'deki biçimi olan üretken ve uysal vatandaşların üretilmesine de yarıyor.

İlk bölümde LGBTİ+ karşıtlığının antinatalist politikaların genel nüfusa yayılmasında bir biyopolitika aracı olarak kullanıldığını öne sürdüm. Bu savımı neoliberal rasyonalite ve üretken ve uysal vatandaşların üretilmesi savıyla birlikte okumak istiyorum. Bunu yapabilmek için de Türkiye'deki güncel nüfus politikaları ile neoliberal politikalar arasındaki bağı anlamaya çalışacağım.

Küresel çaptaki finansallaşma ve neoliberal politikaların yükselişle birlikte küresel sermaye ülkeden ülkeye kolaylıkla seyahat edebilir hale geldi. Bununla ilişkili olarak birçok çevre ülke yatırımcı çekme yarışında rekabet gücünü artırabilmek için genç nüfusun artırılması yoluyla ucuz emek havuzunun yaratılması yönünde bir strateji izliyor. Bununla paralel olarak çocuk sahibi olmak gibi bir karar dahi birçok çevre ülkede bir ekonomikleştirme sürecine tabii tutuluyor. Peki, neoliberal ekonomikleştirme sürecine tabii tutulan nüfus politikaları ile "üretken ve uysal vatandaş"ların üretimi arasındaki bağ nedir?

Bu bağı kurmak için iki noktaya değinmek istiyorum. İlk olarak, doğuma ilişkin politikaların ekonomikleştirilmesi ve insanın insan sermayesine indirgenmesiyle üretkenliğin tanımının doğurganlığa doğru genişlediğinin altını çizmek

isterim. İkinci olarak, neoliberal politikalar sonucunda tüm güvenceler ortadan kaldırılırken ailenin tek kabul edilebilir güvence olarak kalmasının aile kurumunun kişilerin disipline edilip uysallaştırılabileceği önemli bir kurum olarak ortaya çıkmasına sebep olduğuna dikkat çekerim. Yani, üretkenliğin doğurganlığa doğru genişletildiğini ve ailenin disiplinci bir kurum olarak ortaya çıktığını göz önünde bulundurduğumuzda Türkiye’de aileciliğin ve antinatalist politikaların daha çok gündemimize sokuluyor olması bir tesadüf değil.

Bu noktada LGBTİ+ düşmanı söylemlerin bu üretken ve uysal vatandaşların üretiminde çok önemli bir araç olduğunu iddia edebiliriz. Yani, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın LGBTİ+’ların nesli tüketeceğini ve hastalıklara sebep olacağını söylemesinin veya Erdoğan’ın lezbiyen ve anne olan kadınları karşıt iki kategori olarak resmetmesinin neoliberal politikalar bağlamında bir anlamı var. Hükümet, LGBTİ+ karşıtlığını üremenin üretkenliğe doğru genişlediği bir atmosferde nüfusun geneline nasıl yaşaması gerektiğini söylemek için söylemsel bir araç olarak kullanıyor. Kısacası, hükümetin LGBTİ+ karşıtlığının sebebi sadece neoliberal politikaların ve LGBTİ+’ların yer yer çatışıyor olması değil. Hükümetin LGBTİ+ karşıtlığını bir devlet politikası haline getirmesinin önemli sebeplerinden biri LGBTİ+ karşıtlığının üretken ve uysal vatandaşlık olarak isimlendirdiğim özneliğin üretilmesinde önemli bir söylemsel araç olmasıdır. LGBTİ+ karşıtlığı, pro-natalist ve neoliberal politikaların kesişiminin mantıksal olarak varacağı bir sonraki adım olduğu söylenebilir.

Peki, neoliberal rasyonalitenin ürettiği üretken ve uysal vatandaşlar ile LGBTİ+’lar arasında yaratılan çatışma Boğaziçi Protestoları bağlamında nasıl değerlendirilebilir?

Foucault, öznenin deneyiminin bu deneyimlerin (ör. delilik, hastalık, yaşam) belirli bir kurumsal alana itilerek o kurumsal alanın yarattığı söylemsel pratikler, hakikat oyunları ve tanımlar yoluyla sorunsallaştırılması sonucunda kurulduğunu söyler (akt. Keskin, 2016, 14). Foucault delilik ve akıl hastalığı arasındaki ilişkiyi buna örnek olarak verir. Ona göre, delilik kurumsal çerçeve yoluyla sorunsallaştırılarak “akıl hastalığı” olarak deneyimlenmektedir (Foucault, 2016, 234). Foucault, sorunsallaştırmaların üç ana hat üzerinden

hayata geçtiğini söyler: bilgi, iktidar, etik (akt. Keskin, 2016, 14). Buna göre:

“Her deneyim, belli kavramlar ve kuramlar içeren ve ürettiği hakikatlerle ifade bulan bir bilgi alanı, belli normlar ve kurallar içeren bir iktidar alanı ve bu bilgi ve iktidar alanları bağlamında bireyin kendisiyle kurduğu belli bir ilişki biçimini bir araya getirir.” (a.g.e., 14)

Yani, iktidar illa baskıcı araçlarla zor kullanarak işlemez. Yaratmak istediği öznelik biçimi ve deneyime uygun bir bilgi alanı yoluyla da kendisini yayabilir. Foucault’a göre hakikat (bilgi) büyük birkaç siyasi ve ekonomik aygıtın (üniversite, ordu, yazı, medya) baskın ve bazen doğrudan dışlayıcı denetimi altında üretilip iletilir (1980, 131). Üniversitelerin önemli bir bilgi ve dolayısıyla iktidar alanlarından biri olduğunu göz önünde bulundurursak Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü ve sonrasında yaşananları nasıl değerlendirebiliriz?

Neoliberal rasyonalite her alanı ekonomikleştirip kendisine uygun şekilde yeniden dizayn eder. Türkiye’de üniversite kurumları da bir süredir bu ekonomikleştirme ve yeniden dizayn sürecine tabi oldu. Önal (2012), AKP döneminde Türk yükseköğretiminin neoliberal dönüşümünde özelleştirme, burjuvazinin işgücü gereksinimlerine açık bağlılık ve akademik personelin proleterleşmesi gibi üç eğilim olduğunu savunuyor. 2005’ten 2012’ye özel üniversitelerin yüzde 5’lik kayıt oranının yüzde 17’ye yükseldiğini belirtiyor (a.g.e., 133). Buna paralel olarak, 2002-2011 yılları arasında 50 yeni devlet üniversitesi ve yetkilendirilmiş 39 vakıf üniversitesi kurulduğunu ve bunun sonucunda yükseköğretim sisteminin kitleleştiğini söylüyor (a.g.e., 134). Ona göre, hükümetin amacı, temel becerilere sahip, yani işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak bir işçi ordusu yaratmaktır (a.g.e., 134). Yılın başında Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektör Melih Bulu’nun yayınladığı metinde yer alan; sektörle iş birliği, girişimcilik ve inovasyon ekosistemi gibi hedefler, üniversitelerin pazarların ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara dönüşmesinin hedeflendiğine güzel bir örnek teşkil ediyor (2021). Üniversitelerin ekonomikleştirilmesi sürecine bir de LGBTİ+’ların deneyimlerini merkeze alan bilginin üretiminin ve LGBTİ+ haklarının üniversite içerisinde gelişmesini sağlayacak etkinliklerin daralması veya

yasaklanması süreci eşlik ediyor. 2019 yılında yayınlanan bir rapor (Doğanay&Değer, 2018), OHAL ile birlikte “değinilmesi sakıncalı” konuların çeşitlendiği, öğrencilerin LGBTİ+ temalı tezlerinin konularını birlikte çalışacak akademisyen bulamayacakları veya danışmanlarından gelen telkinler sonucunda başlarına bir şey geleceği korkusuyla değiştirdiklerini ve yaygın bir şekilde LGBTİ+ temalı etkinliklerin kampüslerde yapılmasına izin verilmediğini söylüyor. Tüm bunları birlikte düşündüğümüzde Kayyum Rektör Melih Bulu’nun atandıktan sonraki ilk icraatlerinden birinin LGBTİ+ Kulübünü kapatmak olması tabii ki bir tesadüf değil. Burada özetlediğim süreç, üniversitelerde neoliberal rasyonalitenin standartlarına ve prosedürlerine tabi olması mümkün olmayan her türlü alan ve kişinin şiddetle bastırılması ve üniversitelerin ekonomikleştirilmesi sürecidir. Dahası, uysal ve itaatkâr öznellekle arasında bir çatışma yaratılan LGBTİ+’ların kendi bilgisini üretmesinin engellenmesi ve iktidarın kendi yaratmak istediği öznellik biçimine uygun olarak üniversitelerin yeniden dizayn edilmesi sürecidir.

Yönetimsellik ve egemen iktidarın özgün biraradalığının üniversitelerin yeniden dizaynı sürecinde önemli bir rol oynadığını düşünüyorum. Yönetimsellik kendisinin akıl biçimi olan neoliberal rasyonaliteyi yaşamın tüm veçhelerine yaymaya çalışırken egemen iktidarın yasalara tabi olmayan baskıcı araçlarına ihtiyaç duyuyor. Boğaziçi Protestoları boyunca kulüp odalarına ve öğrencilerin evlerine yapılan polis baskınları, protestocu öğrencilerin gözaltına alınması ve BÜLGBTİ+’nın kapatılması, bana kalırsa, egemen iktidar bekkçiliğinde üniversitelerin yeniden dizayn edilme sürecidir.

Sonuç

Bu makalede Foucaultcu iktidar teknolojileri üzerinden Boğaziçi Protestoları’nı LGBTİ+ karşıtlığını merkeze alarak analiz etmeye çalıştım. İlk bölümde günümüzde devlet politikası halini almış LGBTİ+ karşıtlığının hem LGBTİ+’ların hem de Boğaziçi Protestoları’na katılan öğrencilerin bedenlerini disipline etmeye yaradığını hem de genel nüfusu yönetmeyi hedefleyen biyopolitikanın bir parçası olarak işlediğini iddia ettim. İkinci bölümde Boğaziçi

protestoları boyunca hukukun nasıl taktikselleştirilerek yönetimselliğin sahasında egemen iktidarın doğuşuna yol açtığını ve LGBTİ+ karşıtlığı üzerinden yaratılan olağanüstü halin egemen iktidarı sürdürülebilir kılacak şekilde nasıl genişletildiğini analiz ettim. Üçüncü bölümde yönetimselliğin arkasında yatan neoliberal rasyonalitenin ilk bölümde analiz ettiğim biyopolitikayla ilişkisini kurdum. Bu ikisi arasındaki bağı kurarak LGBTİ+ karşıtlığının Türkiye’deki neoliberal politikalar ile nasıl iç içe geçtiğini gösterdim. Sonuç olarak, bana kalırsa, Boğaziçi Protestoları Türkiye’de artan LGBTİ+ karşıtlığı, neoliberal politikalar ve güncel cinsellik politikalarının ayrılmaz şekilde iç içe geçmiş olduğunu gözler önüne serdi.

Notlar

- * Oğulcan Yediveren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar programında yüksek lisans eğitimine devam ediyor. Lisans derecesini Bahçeşehir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler fakültesinden aldı. Halihazırda Türkiye’de HIV aktivistlerinin HIV statüsünün açıklanmasına ilişkin perspektiflerini araştırdığı bir tez yazıyor. Buna ek olarak, HIV ve LGBTİ+ aktivizmi yürütüyor. Queer teori, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, LGBTİ+ hakları ve sosyal politikalar ilgi alanları arasındadır.
- 1 Antinatalist politikalar nüfusu düşürmeye yönelik politikalara verilen isimdir.
- 2 Pronatalist politikalar nüfusu arttırmaya yönelik politikalar verilen isimdir.

Kaynaklar

- American Public Health Association, “What is Public Health”, <https://www.apha.org/what-is-public-health>, 11.11.2021
- Berksoy, Biriz (2010). “The Police Organization in Turkey in the post-1980 Period and the ReConstruction of the Social Formation”. L Khalili ve J Schwedler (der.). *Policing and Prisons in the Middle East: Formations of Coercion*. Londra: Hurst & Company.
- Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü. (2021), “Bugün üniversitemizin tarihinin en karanlık günü. Ancak biliyoruz ki haklıyız ve elbet kazanacağız”, <https://twitter.com/bogaziciLGBTI/status/1356367040362246147?s=20>, 11.11.2021.
- Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Çalışmaları Kulübü. (2021), “BÜLGBTİ+ olarak “Kayyuma Nakka” diyoruz”, <https://twitter.com/bogaziciLGBTIA/status/1347583937229574149?s=20>, 11.11.2021.
- Brown, Wendy (2021). *Halkın Çözülüşü: Neoliberalizmin Sinsi Devrimi*. çev. Barış Engin Aksoy. İstanbul: Metis Yayınları.
- Bulu, Melih. (2021), “Merhaba Boğaziçi”, <https://twitter.com/melihbulu/status/1345681741785276416?s=20>, 11.11.2021.
- Butler, Judith (2016). “Süresiz Alıkoyma”. Judith Butler (der.). *Kırılgan Hayat*. çev. Başak Ertür. İstanbul: Metis Yayınları.
- 2021/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı. (2021, January 2). (31352).
- DeutscheWelle. (2021), “Boğaziçi: Gökkuşluğu bayrağı taşıyan öğrencilere gözaltı”. <https://www.dw.com/tr/bo%C4%9Fazi%C3%A7i-g%C3%B6kku%C5%9Fa%C4%9F%C4%B1-bayra%C4%9F%C4%B1-ta%C5%9F%C4%B1yan-%C3%B6%C4%9Frenciler-e-g%C3%B6zalt%C4%B1/a-57003754>, 11.11.2021.
- Doğanay, Ülkü & Değer, Ozan (2019). “OHAL’de İnsan Hakları Alanında Akademisyen Olmak”. Ankara: KAGED.
- Erbaş, Ali. (2020), “Ramazan: Sabır ve İrade Eğitimi”, <https://www.diyaret.gov.tr/tr-TR/Kurumsal/Detay/29501/diyaret-isleri-baskani-erbas-cuma-hutbesinde-tum-insanliga-cagrida-bulundu>, 11.11.2021.
- Erdoğan, Recep, Tayyip. (2012), “Her kürtaç bir Uludedir”, <https://catlakzemin.com/27-mayis-2012-basbakanin-kurtaj-aciklamalarina-feministlerden-sokakta-ilk-yanit/>, 11.11.2021.
- Erdoğan, Recep, Tayyip. (2021), ““Bu lezbiyenlerin mezbiyenlerin dediklerine takılmayalım. Ailenin direği annedir anne”, <https://www.haber3.com/guncel/politika/erdogandan-lezbiyen-mezbiyen-cikisi-haberi-5595963>, 11.11.2021.
- Erdoğan, Recep, Tayyip. (2021), “Gençliğimizi, LGBT gençliği değil tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak ileri taşıyacağız”, <https://www.yenisafak.com/gundem/cumhurbaşkanı-erdogan-gencligimizi-lgbt-gencligi-degil-tarihten-gelen-bu-milletin-o-sanli-tarihindeki-genclik-olarak-ileri-tasiyacagiz--3597022>, 11.11.2021.

- Erdoğan, Recep, Tayyip. (2021), “LGBT, yok öyle bir şey, bu ülke millidir, manevidir”, <https://tr.euronews.com/2021/02/03/erdogan-lgbt-yok-oyle-bir-sey-bu-ulke-millidir-manevidir>, 11.11.2021.
- Eşit Haklar İçin İzleme Derneği. (2019), “Türkiye’de Onur Yürüyüşü: Yasaklar ve Müdahaleler”.
- Euronews. (2021), “Boğaziçi Üniversitesi’nde rektör protestosu: Polis üniversitenin kapısına kelepçe taktı”, <https://tr.euronews.com/2021/01/04/bogazici-universitesi-nde-bulu-protestosu-kayyum-rektor-istemiyoruz>, 11.11.2021.
- Evrensel. (2021), “Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri nöbet eylemine başladı”, <https://www.evrensel.net/haber/423112/bogazici-universitesi-ogrencileri-nobet-eylemine-basladi>, 11.11.2021.
- Fairclough, Norman, (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. çeviri bana ait. London ve New York: Longman.
- Foucault, Michel (1980). “Truth and Power”. Colin Gordon (der.). *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel (1991). “Governmentality”. G.Burchell, C.Gordon & P. Miller (der.), *The Foucault Effect, Studies in Governmentality*. çeviri bana ait. Chicago, Chicago: UP.
- Foucault, Michel, (2003). “17 March 1976”. Mauro Bertani and Alessandro Fontana. *Society Must Be Defended*. çev. David Macey. New York: Picador.
- Foucault, Michel (2015). *Biyopolitikanın Doğuşu: Collège de France’ta verilen dersler (1978-1979)*, çev. Alican Tayla. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- Foucault, Michel (2016). “Bir Özgürlük Pratiği Olarak Kendilik Kaygısı Etiği”. Işık Ergüden ve Tuncay Birkan. *Özne ve İktidar*. çev. Işık Ergüden ve Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Hopper, Trevor (2013). “Controlling Sex in the Name of “Public Health”: Social Control and Michigan HIV Law”. *Social Problems*, 60, (1), 27–49.
- İstanbul Valiliği. (2019), “Halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakı”, <https://kaosgl.org/haber/istanbul-onur-yuruyusu-yasagina-acilan-dava-reddedildi>, 11.11.2021.
- İstanbul Valiliği. (2021), “Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsünde Kabe görüntüsü içeren resim ile ilgili Basın Açıklaması”, https://twitter.com/TC_istanbul/status/1355435743838162945?s=20, 11.11.2021.
- Keskin, Ferda (2016). “Özne ve İktidar”. Işık Ergüden ve Tuncay Birkan. *Özne ve İktidar*. çev. Işık Ergüden ve Osman Akınhay. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
- Kural, Beyza. (2021), “Haberlerdeki Üniversite-II: LGBTİ+ Öğrenciler”, Sivil Alan Araştırmalar Derneği.
- Önal, Nevzat, Evrim (2012). “The Marketization of Higher Education in Turkey”. K. İnal, & G. Akkaymak, *Neoliberal Transformation of Education in Turkey*. New York: Palgrave Macmillan.
- Savcı, Evren (2021). *Queer in Translation: Sexual Politics under Neoliberal Islam*, Durham, North Carolina: Duke University Press.
- Sivil Alan Araştırmaları. (2021), “Boğaziçi Davasında Ne Oluyor: Doğu ve Selo Serbest!”, <https://sivilalanarastirmalari.org.tr/2021/03/19/bogazici-davasinda-ne-oluyor-dogu-ve-selo-serbest/>, 11.11.2021.
- Soylu, Süleyman. (2021), “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!”, <https://twitter.com/suleymansoylu/status/1355260314904879108>, 11.11.2021.
- Soylu, Süleyman. (2021), “Tüm Türkiye Ayağa Kalksa Müsaade Etmem”. <https://www.youtube.com/watch?v=JZ-3EVFf2vc>, 11.11.2021.
- T.C. Ankara Valiliği. (2017), “Yasaklama Kararına İlişkin Basın Duyurusu”, <http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-19112017>, 11.11.2021.
- Tele1. (2021), “Akademisyenler kayyum rektöre sırt çevirdi”, <https://tele1.com.tr/akademisyenler-kayyum-rektore-sirt-cevirdi-300770/>, 11.11.2021.
- Uluslararası Af Örgütü. (2019), “Onur Haftalarına yönelik yasaklarkaldırılmalı ve kutlamalar gerçekleşmeli”, <https://www.amnesty.org.tr/icerik/turkiye-onur-haftalarina-yonelik-yasaklar-kaldirilimali-ve-kutlamalar-gercekleşmeli>, 11.11.2021.
- Yılmaz, Volkan. (2018). “Türkiye’de Cinsel Sağlık Politikalar ve Haklar”. *Cogito*, 90, 221-231.
- Yılmaz, Zafer. (2017). “The AKP and the Spirit of the ‘New’ Turkey: Imagined Victim, Reactionary Mood, and Resentful Sovereign”. *Turkish Studies*, 18(3), 482-513.